

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rmi	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

METALLAR MAVZUSINI INTERFAOL METODLAR ASOSIDA O'QITISH ORQALI O'QUVCHILAR KREATIVLIGINI OSHIRISH

Murodova Sayora Qanoatovna

Toshkent viloyati Qibray tumani 31-maktabining
kimyo biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablarining 9-sinf kimyo darslarida "Metallar" mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Kimyo ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan, STEAM yondashuvi va guruhlarda ishlashning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, "Metallar" mavzusini o'qitishda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, mantiqiy tafakkuri hamda amaliy ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, "Metallar" mavzusi, interfaol metodlar, kreativlik, kreativ fikrlash, STEAM yondashuvi, o'quvchilarning ijodiy faolligi, mustaqil fikrlash, innovatsion ta'lim, kimyoviy kompetensiya.

Abstract: This article discusses the development of creativity among 9th-grade students in secondary schools through teaching the topic "Metals" based on interactive teaching methods. The importance of modern pedagogical technologies in chemistry education, including the STEAM approach and group work, is analyzed. The study also reveals the possibilities of developing students' independent thinking, creative approach, logical reasoning, and practical skills while teaching the topic "Metals".

Key words: chemistry education, "Metals" topic, interactive methods, creativity, creative thinking, STEAM approach, students' creative activity, independent thinking, innovative education, chemical competence.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития креативности учащихся 9-х классов общеобразовательных школ посредством преподавания темы "Металлы" на основе интерактивных методов обучения. Проанализировано значение современных педагогических технологий в химическом образовании, в частности методов STEAM-подхода и групповой работы. Также раскрыты возможности формирования у учащихся самостоятельного мышления, творческого подхода, логического мышления и практических навыков при изучении темы "Металлы".

Ключевые слова: химическое образование, тема "Металлы", интерактивные методы, креативность, креативное мышление, STEAM-подход, творческая активность учащихся, самостоятельное мышление, инновационное образование, химическая компетенция.

KIRISH

Bugungi globallashuv va innovatsion rivojlanish davrida ta'lim tizimi oldiga nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish vazifasi ham qo'yilmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi faqat tayyor bilimni oluvchi emas, balki muammoni mustaqil hal qiluvchi, tahlil qiluvchi va yangi g'oyalarni ilgari suruvchi shaxs sifatida shakllanishi zarur. Shu sababli umumta'lim maktablarida fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kimyo fani o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda, tabiat hodisalarini tushunishda hamda kundalik hayot bilan bog'liq jarayonlarni anglashida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, "Metallar" mavzusi kimyo kursining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, metallarning fizik va kimyoviy xossalari, ularning olinishi, qo'llanilishi hamda sanoatdagi ahamiyatini o'rganishga xizmat qiladi. Ushbu mavzu orqali o'quvchilarda kuzatish, taqqoslash, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyati katta.

An'anaviy o'qitish metodlari ko'pincha o'quvchilarning faolligini yetarli darajada ta'minlay olmaydi. Natijada o'quvchilar mavzuni faqat nazariy jihatdan o'zlashtirib, amaliy va ijodiy fikrlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Interfaol metodlar esa o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, ularning erkin fikrlashi, jamoada ishlashi, muammoli vaziyatlarga kreativ yondashishi va bilimlarni mustaqil egallashiga

yordam beradi. STEAM yondashuvi, muammoli ta'lim, loyiha metodi kabi interfaol metodlardan foydalanish "Metallar" mavzusini o'qitishda yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qiladi. Mazkur metodlar yordamida o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish ortadi, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyati paydo bo'ladi hamda kreativ fikrlash rivojlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kimyo ta'limida interfaol metodlar va STEAM yondashuvining o'rni hamda pedagogik imkoniyatlariga oid ilmiy-metodik adabiyotlar tahlil qilindi. Bugungi kunda o'qituvchining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirishi bir qator omillarga tayanadi. Unda o'qituvchining muloqotchanligi, qarshi fikrlarga nisbatan xolisona munosabatda bo'lishga tayyorligi inobatga olinadi. Natijada o'qituvchi o'z faoliyatini ilmiy ta'minlaydigan keng qamrovli mavzuga (motivga) ega bo'ladi. O'qituvchi faoliyatida o'z-o'zini faollashtirish, o'z ijodkorligi, o'z-o'zini anglashi va yaratuvchanligi kabi motivlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'qituvchi shaxsining kreativligini shakllantirish imkoniyatini beradi ^[1].

Umumta'lim maktablarida "Metallar" mavzusini o'qitishda o'quvchilar ongida metallar bilan bog'liq tushunchalar, atamalar, qonunlar va nazariyalarni shakllantirish hamda rivojlantirish bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali vizual yoki audiovizual ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va xulosa chiqarish orqali umumiy kimyoga oid bilimlarni puxta o'zlashtirish, mustaqil fikr yuritish va o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beriladi ^[2].

Kimyo fani murakkab tushunchalar va jarayonlarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy ta'lim usullari, jumladan, STEAM yondashuvi, o'quvchilarga bu tushunchalarni yaxshiroq anglash va ularni real hayotdagi vaziyatlarga tatbiq etishga yordam beradi ^[3].

STEAM – hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimida eng ommalashgan innovatsion metodlardan biri hisoblanib, ushbu metod yordamida fanlar alohida tarmoqlarda emas, balki integratsiyalashgan holda, o'zaro bog'liqlikda o'rgatiladi. Bugungi dunyoni texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin. Kelgusida ham texnologik rivojlanish davom etadi va STEAM ko'nikmalari ushbu rivojlanishning asosi bo'lib xizmat qiladi ^[4].

O'zbekiston va xorijiy olimlarning kimyo fanini o'qitish metodikasi, kreativ fikrlashni rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar bo'yicha olib borgan ilmiy ishlari o'rganilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta'limining fanlararo yondashuviga asoslangan metoddan foydalanildi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, muammolarni hal etish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- 1. Pedagogik kuzatish metodi** – o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi, mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvini aniqlash maqsadida qo'llanildi.
- 2. Suhbat va savol-javob metodi** – o'quvchilarning "Metallar" mavzusi bo'yicha bilim darajasi, qiziqishi hamda interfaol metodlarga bo'lgan munosabatini o'rganishda foydalanildi.
- 3. Tajriba-sinov metodi** – interfaol metodlar asosida tashkil etilgan darslarning samaradorligini aniqlash maqsadida olib borildi. STEAM yondashuvi asosida fanlararo integratsiya qo'llanildi. Bunda kimyo mavzulari texnologiya, muhandislik, matematika va san'at elementlari bilan bog'liq holda o'qitildi. Masalan, metallardan turli konstruksiyalar yaratish, korroziya jarayonlarini modellashtirish hamda ekologik muammolar yechimiga oid loyihalarni ishlab chiqish mumkin.

STEAM ta'limining bir qancha afzalliklari mavjud. Jumladan, ta'limni alohida o'quv fanlari bo'yicha emas, balki mavzular asosida integratsiyalashgan holda olib borish, ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash, tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish va muammolarni hal qilish imkonini beradi.

Shuningdek, ushbu yondashuv o'quvchilarda o'z kuchiga bo'lgan ishonch hissini oshiradi, faol kommunikatsiya va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi, texnik fanlarga bo'lgan qiziqishni rivojlantiradi hamda loyihalarga kreativ va innovatsion yondashishni ta'minlaydi. Natijada o'quvchilar texnologik va innovatsion hayotga tayyorlanadilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi zamonaviy ta'lim tizimida kreativ fikrlashni rivojlantirish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki kreativ fikrlovchi o'quvchi nafaqat bilimni o'zlashtiradi, balki uni amaliyotda qo'llash, yangi g'oyalar yaratish va muammolarni samarali hal qilish ko'nikmalariga ham ega bo'ladi. Kreativ fikrlash o'quvchilarning

yangi g'oyalarni ilgari surishi, muammolarga noodatiy yechim topishi va mustaqil fikr yuritish qobiliyatini shakllantiradi. Ushbu jarayonda interfaol metodlardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi.

Kimyo fanini STEAM ta'limi bilan integratsiya qilish orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy loyihalar yordamida mustahkamlashlari mumkin. Masalan, II guruh metallarini STEAM texnologiyasi orqali tushuntirish va o'rganishda o'quvchilar kimyoviy reaksiyalar hamda ularni amaliyotda qo'llash usullarini o'rganadilar.

II guruh metallariga ishqoriy yer metallari kiradi. Bularga berilliy (Be), magniy (Mg), kalsiy (Ca), stronsiy (Sr), bariy (Ba) va radiy (Ra) elementlari mansub. Ushbu metallar tashqi elektron qavatida ikkita elektron saqlaydi va asosan +2 oksidlanish darajasini namoyon qiladi [5].

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) texnologiyasi asosida II guruh metallarini o'qitish o'quvchilarning ilmiy bilimlari bilan bir qatorda kreativ fikrlashi, estetik qarashi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv fanlararo integratsiyani ta'minlab, nazariy bilimlarni real hayot bilan bog'laydi. S – Science (Fan). Bu bosqichda o'quvchilar II guruh metallarining fizik xossalari, kimyoviy reaksiyalari, tabiatda uchrashi, biologik ahamiyati hamda sanoatdagi qo'llanilishi haqida bilim oladilar. Masalan, magniy yengil va mustahkam metall bo'lgani uchun aviatsiyada ishlatiladi; kalsiy inson organizmidagi suyak va tishlarning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi; bariy birikmalari esa tibbiyotda rentgen tekshiruvlarida qo'llaniladi. Tajriba sifatida magniyning yonishi namoyish etiladi:

Magniy yonayotganda yorqin oq nur hosil qilishi o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. T-Technology (Texnologiya). Texnologiya bosqichida virtual laboratoriyalar, animatsiyalar, interaktiv taqdimotlar, 3D modellar, videodarslar yordamida II guruh metallari o'rganiladi. Masalan, kalsiyning suv bilan reaksiyasi virtual tajriba orqali ko'rsatiladi:

Bu usul o'quvchilarga xavfsiz va qiziqarli tarzda tajribalarni kuzatish imkonini beradi. E – Engineering (Muhandislik). Muhandislik qismida o'quvchilarga amaliy loyihalar va muammoli vaziyatlar taqdim etiladi. Masalan: "Nima uchun samolyotlarda magniy qotishmalari ishlatiladi?" "Qurilishda kalsiy birikmalarining ahamiyati nimada?" "Qaysi metall korroziyaga bardoshli?" O'quvchilar guruhlarda ishlash orqali metall konstruksiyalar maketlarini yaratadilar, korroziyadan himoyalash usullarini ishlab chiqadilar hamda ekologik xavfsiz materiallar loyihalarini tayyorlaydilar. Bu jarayon ularning ijodiy va muhandislik tafakkurini rivojlantiradi.

A–Arts (San'at). STEAM yondashuvining muhim jihati – san'at elementlarini fan bilan uyg'unlashtirishdir. Bu bosqichda o'quvchilar metallarning qo'llanilishi haqida posterlar tayyorlaydilar, infografikalar yaratadilar, kreativ taqdimot va videolar ishlab chiqadilar hamda metallarning kundalik hayotdagi o'rnini tasvirlaydilar. Masalan, "Kalsiyning inson hayotidagi ahamiyati" mavzusida kreativ loyiha yoki "Metallar va texnologiya" mavzusida dizayn ishlari bajariladi. Bu o'quvchilarning estetik didi, tasavvuri va kreativligini rivojlantiradi. M – Mathematics (Matematika). Matematika bosqichida o'quvchilar reaksiya tenglamalari asosida hisob-kitoblar, modda miqdori, massa ulushi, gaz hajmi hamda stexiometrik hisoblashlarni bajaradilar. Masalan: 5 g magniy yonganda qancha magniy oksid hosil bo'lishini hisoblash:

$$n(\text{Mg})=m/M=5/24=0.208 \text{ mol}; m(\text{MgO})=0.208 \times 40=8.32 \text{ g}$$

Bu matematik hisoblashlar o'quvchilarning mantiqiy va analitik fikrlashini rivojlantiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kreativ fikrlashni rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil, erkin va ijodiy fikrlashini rivojlantirib, ularning bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi. Interfaol metodlardan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirish hamda zamonaviy, kreativ va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi. STEAM ta'limi o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini, muammolarni hal qilish qobiliyatini va ijodkorligini rivojlantiradi.

Bu ko'nikmalar ularga kelajakda kasb tanlashda keng imkoniyatlar yaratadi. II guruh metallarini STEAM texnologiyasi asosida o'qitish o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lashga, kreativ fikrlashini rivojlantirishga hamda fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. STEAM yondashuvi orqali o'quvchilar fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiyalashgan holda o'rganib, real hayotiy muammolarga innovatsion yondashishni o'zlashtiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumayeva, M. "Kreativ yondashuv va uning innovatsion faoliyatdagi ahamiyati". Экономика и социум, № 4 (95)-1, 2022.
2. Tojiboyeva, Z. Z., Mamadaliyeva, N. I. Metallar mavzusini AKT vositalaridan foydalanib o'qitish metodikasi. Ta'lim fidoyilari, 2025-y.
3. Ashurova, Z. M. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasidan foydalanish. Metodik qo'llanma. Buxoro, 2020.
4. Ashurova, Z. M. Maktabgacha ta'limda STEM texnologiyasining ahamiyati. Toshkent, 2022.
5. Xoliqov, M., Qodirov, Sh. Umumiy kimyo asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Tursunov, G' S. Kimyo o'qitish metodikasi. Toshkent: Fan, 2019.
7. Mavlonova, R. A., Raxmonqulova, N. H., Matanazarova, K. O., Shirinov, M. K., Hafizov, S. Umumiy pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.